

НЕКОТОРЫЕ СОРТА ДАМАССКИХ РОЗ В КОЛЛЕКЦИИ НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА**Марко Н. В., Плугатарь С. А., Кравченко И. Н.***ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН, e-mail: nataly-marko@mail.ru*

Аннотация. Марко Н. В., Плугатарь С. А., Кравченко И. Н. Некоторые сорта дамасских роз в коллекции Никитского ботанического сада. В статье приведены результаты исследования первичного интродукционного изучения, особенностей развития, и проявления сортовых признаков некоторых сортов старинных роз дамасской группы при выращивании на южном берегу Крыма. Определены морфологические признаки сортов, продолжительность цветения, поражаемость болезнями, возможность завязывания семян.

Ключевые слова: *Rosa × damascena Mill., южный берег Крыма, старинные сорта роз.*

Abstract. Marko N.V., Plugatar S.A., Kravchenko I.N. Some varieties of Damask roses in the collection of the Nikita Botanical Garden. The article presents the results of a study of the primary introduction study, developmental features, and manifestation of varietal characteristics of some varieties of ancient roses of the Damask group when grown on the southern coast of Crimea. The morphological characteristics of varieties, duration of flowering, susceptibility to diseases, and the possibility of setting seeds were determined.

Keywords: *Rosa × damascena Mill., Southern coast of Crimea, ancient varieties of roses.*

Интерес к старинным розам постепенно возрождается, они в большинстве своем обладают ярким ароматом, рядом ценных признаков, устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. Сегодня, все чаще сорта старинных роз используются в восстановлении исторического облика дворянских усадеб, являются неотъемлемой частью коллекций ботанических садов и частных коллекций. Одними из наиболее востребованных старинных роз являются сорта роз дамасской группы, почти все они обладают сильным приятным ароматом розы и могут использоваться не только в озеленении территорий, но также применяются в косметологии и в кулинарии. В коллекцию НБС-ННЦ, в 2015-2017 гг. при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-50-00079 были интродуцированы и реинтродуцированы около 400 сортов видов и форм роз, в том числе и дамасской группы [3]. Одним из наиболее актуальным в работе коллекционера остается вопрос о идентификации сортов [2], их морфо-биологической характеристике и степени проявления сортовых, декоративных признаков в конкретных условиях выращивания. Определителей сортов не существует, а краткая характеристика, особенно зарубежных сортов роз представлена преимущественно фрагментарно и в основном в каталогах питомников размножения [5, 7–8].

В связи с этим целью нашей работы было изучить морфо-биологические особенности новых интродуцированных сортов роз дамасской группы, определить степень проявления сортовых признаков в условиях ЮБК и определить перспективы их дальнейшего использования.

Объекты и методы. Объект исследований – новые сорта дамасских роз из коллекции Никитского ботанического сада. Все исследуемые растения привиты на *Rosa canina* L. и высажены на розарии «Сад розы». Фенологические наблюдения проводили в период 2021–2023 гг. в условиях Южного берега Крыма (ЮБК) по методике Л.Г. Назаренко [4]. Природно-климатическая зона данной территории относится к Центральному южнобережному агроклиматическому району [1] и характеризуется сухим субтропическим климатом средиземноморского типа. Средняя годовая температура – 12–15 °С, абсолютный минимум зимой – 7–10 °С, максимум летом – 36–38 °С. Количество осадков – до 560 мм [6]. Почвообразующей породой являются серовато-бурые делювиальные лёгкоглинистые отложения. Наблюдения проводили над растениями в зрелом генеративном состоянии, возраст кустов 4–6 лет. Агротехнические мероприятия включали обрезку и прополку розы в начале февраля, умеренный полив в жаркие месяцы. Описания сортов розы проводили по основным морфобиологическим признакам: высота куста, форма куста, шиповатость побегов,

количество образовавшихся бутонов, количество распутившихся цветков, диаметр цветка, окраска венчика, форма чашечки, количество лепестков в одном цветке. Фотографии выполнены с помощью фотоаппарата Canon PowerShot A650 IS (Япония).

Результаты исследований. Что касается старинных сортов, то полные их морфологические описания найти невозможно, встречается краткая характеристика их в основном на сайтах питомников, поэтому одним из важнейших задач было дать полное морфологическое описание сорта.

Нами были выбраны три наиболее популярных сорта из дамасской группы, некоторые из которых в Никитский сад были реинтродуцированы.

Сорт **Autumn Damask** также известная как Дамасская бифера (*Rosa damascena bifera*) или Четыре Сезона Дамаска (Four Seasons Damask) – древняя, точный возраст и происхождение неизвестны. Она считается первоначальным сортом группы Дамасков (the remontant Damask group). В культуре с 1849 г. Интродуцирован в НБС-ННЦ в 2016 году [3]. В условиях ЮБК формирует среднерослые компактные кусты высотой до 160-170 см и диаметром 100 см. Побеги прямостоячие, зеленые. Шипов много: крупных (0,8-1,2 см длиной) 80-90, средних и маленьких до 300, они игловидной формы, красного оттенка (рис. 1). Листья большие 20-22 см длиной и 13-14 см шириной, сложные, состоящие из 5-7 листочков зеленого цвета. Все листочки эллиптической или обратнояйцевидной формы, размеры парных листочков: 6-7 см длина, 3,5-4 см ширина, у непарного лиса: длина 8-8,5 см, ширина 4,6-4,8 см. У всех листочков основание округлое, верхушка заостренная, край листовой пластинки пильчатый (рис. 1). Листочки морщинистые, глянец поверхности верхней стороны отсутствует. Бутонов много, они длинные (3,5 см), конусовидные, светло розовые, собраны в соцветии от 6 до 18 шт., в среднем – $11,4 \pm 5,0$, на побеге формируется до 50 бутонов, в среднем $21,0 \pm 13,9$ шт. цветение обычно наступает в середине 3 декады мая и длится до середины июня (массовое), единичные цветки цветут до середины июля (табл. 1). Цветки махровые, среднего диаметра (5-8 см), округлой формы, розовой окраски (рис. 1, табл. 1), душистые. Чашечка зеленая, опушена, чашелистики длинные узкие, разрезанность чашелистиков легкая или средняя. Установлено, что растения розы сорта в условиях ЮБК в полной мере проявляют основные признаки сорта, фрагментарно представленные в литературе [7].

Рис. 1. Морфологические признаки роз сорта Autumn Damask: А — генеративный побег с цветками; В — бутоны; С — средняя часть побега с листом.

В условиях ЮБК сорт формирует плоды (табл. 1), не поражается вредителями и болезнями, устойчив к дождю, корневую поросль не образует или образует медленно. Может использоваться в озеленении, а также в селекционной работе.

Таблица 1. Биологические и морфологические признаки сортов и видов душистых роз новой интродукции на розарии «Сад розы» в 2021-2023 гг. (средние значения)

Признаки / Сорта	Autumn Damask	Ispahan	Léda
Высота куста, см	158,0±2,2	150,2±5,4	115,1±10,1
Диаметр куста, см	99,7±3,1	140,1±7,2	135,7±9,3
Форма куста	Компактная, прямостоячая	Компактная, премежуточная	раскидистая
Средняя многолетняя дата начала цветения	28.05	19.05	29.05
Средняя многолетняя дата конца цветения	29.06 (20.07)	19.06	19.06
Средняя продолжительность цветения, сутки	28±4,1 един. до 40	31,8±3,4	20,0±3,3
Диаметр цветка, см	7,5±0,5	8,7±0,3	7,9±0,4
Тип цветка	махровый	густо-махровый	густо-махровый
Количество лепестков, шт	45,0±4,0	101,4±16,4	179,0±10,1
Окраска венчика	розовая	ярко розовая и белая	белые с красным краем
Тычинки	много	много	нет
Формирование плодов, %	11,3±1,1	27,3±2,3	0
Образование корневой поросли	нет	активное	нет
Степень поражения мучнистой росой, %	нет	5-20, молодые побеги	10-35, побеги, листья

Сорт **Ispahan**. В культуре с 1832 г. Интродуцирован в НБС в 2015 г. [3]. В условия ЮБК формирует среднерослые кусты высотой до 170 см и диаметром до 150 см. Побеги прямостоячие, зеленые. Шипы яркие, кирпично-красные, клыковидные, их достаточно много, на 20 см побега насчитывается 20-30 шт. крупных шипов (0,6-0,7 см длиной) и до 200 мелких (рис. 2). Листья средних размеров 12-13 см длиной и 6-7 см шириной, сложные, зеленые, морщинистые, состоят из 5-7 листочков эллиптической или вытянуто-эллиптической формы. Парные листочки длиной 4,5-5,0 см, шириной 2,0-2,7 см. Непарный лист длиной 5,5-6 см, и шириной 2-3 см, глянецитость верхней стороны отсутствует. Основания всех листочков сердцевидные, верхушки заостренные, край листовой пластинки мелкопильчатый. Основание главного черешка ярко коричнево-красные, весь черешок в шипиках (рис. 2). Бутонов много, они крупные до 3,5 см длиной, закрытые бутоны широкояйцевидной формы с заострённой верхушкой, ярко розовые, собраны в соцветии от 5 до 17 шт., в среднем — 10,3±4,8, на побеге формируется до 30 бутонов, в среднем 15,9±5,5 шт. Цветение длительное, с середины 3 декады мая до середины июня, в течении 30-35 дней (табл. 1). Цветки крупные (9-10 см), густо махровые, округлой формы, ярко розовые, но бывают вкрапления белых лепестков (рис. 2, табл. 1), душистые. Чашечка зеленая, опушенная, разрезанность чашелистиков слабая или средняя. Сравнительный анализ сортовых признаков растений розы приведенных в литературе [5] и наших данных показал, что в условиях ЮБК, растения этого сорта не проявляет себя как сильнорослое, формируя более компактные и не высокие кусты, цветки более крупные.

Рис. 2. Морфологические признаки роз сорта Israhan: А – цветки и бутоны; В – средняя часть побега с листьями; С – генеративный побег с цветками.

Во время цветения идет также рост молодых побегов текущего года, в результате которого цветки располагаются как бы в срединной части куста.

В условиях ЮБК сорт хорошо формирует плоды, активно образует корневую поросль, молодые побеги поражаются грибными болезнями (гниль, мучнистая роса), (табл. 1). Может использоваться в озеленении, а также в селекционной работе в качестве материнской формы.

Сорт **Léda**. В культуре с 1827 г. Реинтродуцирован в НБС в 2015 г. [3]. В условия ЮБК формирует относительно не высокие, раскидистые кусты высотой до 120 см и диаметром до 140 см. Побеги прямостоячие или наклоненные, преимущественно зеленые. На побегах очень много шипов разных размеров до 500 шт. на 20 см средней части побега, шипы бледно серо-коричневые, игловидные (рис. 3). Листья крупные 16-18 см длиной и 12-13 см шириной, сложные, состоят из 6 листочков, морщинистые, темно зеленые, почти сидячие, черешок светлый, прилистники светло-зеленые. Листочки широкоэллиптической формы с тупой верхушкой и округлым основанием, парные листочки длиной 6-7 см, шириной 4,5-5,5 см; непарные листочки длиной 8-9 см, шириной 6,0 см; край листовой пластинки мелкогородчатый (рис. 3). Бутоны маленькие 1-1,5 см длиной, раскрывающийся бутон чашеобразной формы, с волнистым краем лепестков, яркой кирпично-красной окраски, бутоны собраны щитковидно-зонтиковидное метельчатое соцветие от 10 до 22 шт., в среднем — $16,5 \pm 4,8$ шт. Цветение непродолжительное, с конца мая по конец 2 декады июня (табл. 1). Цветки крупные (7-10 см), густо махровые, без тычинок, округлой формы, белые, по краю спонтанно лепестка ярко кирпично-красные (рис. 3, табл. 1), душистые. Чашечка зеленая, опушенная, округлая, разрезанность чашелистиков слабая. При сравнительной характеристике полученных данных с литературными [8] установлено, что в условиях ЮБК он формирует более раскидистые кусты, большего диаметра, а также характеризуется однократным цветением.

Рис. 3. Морфологические признаки роз сорта Léda: А – цветки и бутоны; В – средняя часть побега; С – листья; D – генеративный побег с цветками.

В условиях ЮБК сорт не формирует плоды, и не образует или образует медленно корневую поросль, молодые побеги изредка поражаются грибными болезнями (гниль, мучнистая роса) (табл. 1). Может широко использоваться в декоративном садоводстве.

Выводы. Таким образом, в результате исследования была дана подобная морфобиологическая характеристика старинных сортов дамасской группы: Autumn Damask, Ispahan Léda при выращивании на ЮБК. Установлено, что в условиях ЮБК, исследуемые сорта в полной мере проявляют свои сортовые признаки. Однако некоторые отличия появляются в габитусе кустов роз: меньшая высота куста у сорта Ispahan, раскидистые кусты у роз сорта Léda, а также формировании более махровых цветков более крупного диаметра у роз сорта Ispahan. Установлена устойчивость роз сорта Autumn Damask к мучнистой росе и серой гнили. Предварительно определено, что розы сортов Autumn Damask и Ispahan могут рассматриваться в качестве родительских форм для использования в селекционном процессе. Розы сорта Léda могут быть использованы только в декоративном садоводстве, так как не имеют тычинок и не формируют плодов. Все исследуемые сорта роз декоративны, характеризуются образованием большого числа бутонов и цветков на побегах, обладают насыщенным приятным ароматом и могут использоваться при создании фитотерапевтических уголков или ароматных садов.

1. Важов В.И. Агроклиматическое районирование Крыма // Сборник научных трудов Гос. Никит. ботан. сада, 1977. – Вып. 71. – С. 92–120.
2. Дацюк Е. И., Ефимов С. В. Проблема идентификации и верификации исторических сортов ириса в научных коллекциях // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия», 2014. – Том 27 (66), № 5. – С. 38–46.
3. Клименко З.К., Зубкова Н.В., Зыкова В.К., Плугатарь С.А., Кравченко И.Н., Карпова Е.Н., Швец А.Ф. Аннотированный каталог цветочно-декоративных растений коллекции Никитского ботанического сада. Том I. Коллекции розы садовой, клематиса, сирени / под общ. ред. чл.-корр. РАН Плугатаря Ю.В. - Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2018. 232 с. ISBN: 978-5-907118-67-8.
4. Назаренко Л.Г. Особенности роста и развития основных сортов эфиромасличной розы // Труды ВНИЭМК, 1975. – Т. 8. – С. 3-12.
5. Питомник растений «Парковые розы». Сорт Ispahan. [Электронный ресурс]. <https://парковыерозы.рф/store/rozy/starinnye-sadovye-rozy/ispahan-ispahan/> (дата обращения: 28.04.2024).

6. Плугатарь Ю.В. Экологический мониторинг Южного берега Крыма / Ю.В. Плугатарь., С.П. Корсакова, О.А. Ильницкий. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2015. – 164 с.
7. Старые садовые Дамасские розы. Роза Осенний Дамаск (Autumn Damask). [Электронный ресурс]. <https://rosecatalog.ru/catalog/2752-autumn-damask.html> (дата обращения: 28.04.2024).
8. Старинные розы. Сорт Léda. [Электронный ресурс]. <https://roses-name.com/leda/> (дата обращения: 26.04.2024).